

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Biomecánica de deslizamiento aplicada mediante el uso de Sliding Jig en paciente clase II con mordida profunda

Sliding biomechanics applied by using a Sliding Jig in a class II patient with deep bite

María Geanella Chérrez López¹. William Ubilla Mazzini²

¹ Egresada Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. geane_03_7@hotmail.es

² Magister en Educación. Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad de Guayaquil. william.ubillam@ug.edu.ec

Correspondencia:
geane_03_7@hotmail.es

Recibido: 12/05/2025

Aceptado: 18/06/2025

Publicado: 20/06/2025

RESUMEN

La maloclusión clase II, también llamada distoclusión es la relación distal de la mandíbula con respecto al maxilar superior. La mordida profunda es la superposición vertical de los incisivos superiores sobre los inferiores y se mide según el porcentaje de la longitud de la corona inferior que es cubierta por los dientes superiores. Objetivo: Describir la biomecánica de deslizamiento aplicada mediante el uso de sliding jig en paciente clase II con mordida profunda. Descripción del Caso: Paciente sexo masculino, 30 años, con perfil recto, desviación de línea media inferior 1 mm a la izquierda, apiñamiento leve en la arcada superior e inferior, overbite de 4 mm, overjet de 4 mm, clase II molar derecha e izquierda, clase II canina derecha y clase II sub 2 izquierda. Se colocaron brackets MBT 0,22, tubos en los 6 y 7 y un biteplane, se alineó y niveló y se utilizó una mecánica de elásticos de clase 2 con la ayuda de un sliding jig bilateral, se paralelizaron raíces y se colocó contención de acetato superior e inferior de 3 a 3. Conclusión: La distalización de las piezas posterosuperiores mediante el uso de un cursor distalizador como el sliding jig acompañado de elásticos intermaxilares reduce el riesgo de presentar efectos indeseados; la distalización se da a través de un movimiento de traslación, es decir, un movimiento en cuerpo sin provocar inclinación.

Palabras Clave: Maloclusión Clase II. Mordida profunda. Sliding JIG.

ABSTRACT

Class II malocclusion, also called dystoclusion is the distal relationship of the mandible with respect to the maxilla. Deep bite is the vertical overlap of the upper incisors over the lower incisors and is measured by the percentage of the length of the lower crown that is covered by the upper teeth. Objective: To describe the sliding biomechanics applied by using a sliding jig in a class II patient with deep bite. Case Description: Male patient, 30 years old, with straight profile, lower midline deviation 1 mm to the left, slight crowding in the upper and lower arch, 4 mm overbite, 4 mm overjet, class II molar right and left, class II canine right and class II sub 2 left. MBT 0.22 brackets, tubes in 6 and 7 and a biteplane were placed, aligned and leveled and class 2 elastic mechanics were used with the aid of a bilateral sliding jig, roots were parallelized and 3 to 3 upper and lower acetate containment was placed. Conclusion: The distalization of the posterosuperior teeth by using a distalizing slider such as the sliding jig with intermaxillary elastics reduces the risk of undesired effects; distalization occurs through a translational movement, that is, a movement in the body without causing inclination.

Keywords: Class II malocclusion. Deep bite. Sliding JIG.

INTRODUCCIÓN

La maloclusión de clase II se distingue porque el surco mesiovestibular del primer molar permanente inferior ocluye posterior a la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente superior, es así que la dentición inferior ocluye distal a la dentición superior. (1) Este tipo de maloclusión equivale aproximadamente más del 40% de las alteraciones oclusales, siendo la más prevalente en las consultas odontológicas, la cual puede ser a causa de alteraciones dentarias, esqueléticas o una combinación de ambas originadas por factores genéticos, ambientales y funcionales. (2)

La clase II de Angle se clasifica en 1^{era} división y 2^{da} división, y puede también describirse en subdivisiones según sea derecha o izquierda. La clase II división 1 se caracteriza por presentar una proinclinación y overjet de los incisivos centrales superiores, que pueden estar asociados con mordida abierta, mordida cruzada y sobremordida. En cambio, la clase II división 2 no presenta overjet pronunciado sino que se caracteriza por una lingualización y verticalización de los mismos. (3)

Particularmente, la clase II división 2 se caracteriza por una retroinclinación de los incisivos centrales superiores con vestibularización de los incisivos laterales superiores, junto con una mordida profunda, la misma que sobrecarga las fuerzas oclusales en zonas determinadas con un efecto perjudicial para la salud periodontal y debido a la retroinclinación que presentan los incisivos centrales superiores limitan los movimientos de lateralidad y anteroposterior de la mandíbula, haciendo que el paciente sea más propenso a padecer una alteración en la articulación temporomandibular.

Esta descripción puede ser un factor de riesgo para presentar una disfunción de la ATM si el profesional pasa por alto ésta alteración, lo cual es viable debido a la poca información bibliográfica tanto a nivel nacional como internacional. (1)

El tratamiento para la corrección de la maloclusión Clase II depende de la severidad de cada paciente; inicialmente,

se consideraban desde las extracciones compensatorias hasta una cirugía maxilofacial de avance mandibular. En la ortodoncia actual, las extracciones no son consideradas como primera alternativa, ya que es preferible priorizar un tratamiento de maloclusión temprana como la ortopedia funcional con el uso de aparatología fija o removible para retrusión dentoalveolar superior y protrusión dentoalveolar inferior, elásticos intermaxilares clase II, estimulación del crecimiento y reposicionamiento anterior de la mandíbula, y como última opción se considera la extracción de premolares superiores. (4)

Actualmente, entre las alternativas utilizadas para la corrección de la maloclusión de clase II está la distalización de molares superiores; se procura utilizar técnicas y aditamentos intrabucales que ofrecen mayor confort y colaboración por parte de los pacientes, de los cuales se destacan los elásticos intermaxilares, el uso de coil spring, sistemas de péndulos, el jones jig y el sliding jig, etc. Se ha descrito que la fuerza necesaria para distalizar el segmento posterior y los caninos en masa es entre 120 a 200 gramos. (5)

La distalización del primer molar superior no es un movimiento sencillo, debido a varias razones como la morfología anatómica de sus tres raíces que podrían estar más o menos divergentes entre sí, a la fuerte resistencia que se enfrentan los otros molares que se encuentran distal de los primeros, y también se puede deber a la topografía del primer molar superior. (6)

El uso de sliding jig como opción de distalizadores intraorales fue introducido y descrito por Tweed, el cual consiste en la mecánica de un cursor deslizante relacionado al uso de elásticos intermaxilares, que permiten su tracción mediante anclaje en la arcada opuesta, requiriendo de la cooperación del paciente debido a la exigencia del uso de elásticos intermaxilares clase II. (3)

El presente caso clínico tratado en la clínica de posgrado de Ortodoncia de la Universidad de Guayaquil, se trata de un paciente clase I esquelético con una maloclusión clase 2 división 2 con mordida profunda, presenta clase 2 molar y canina bilateral; para corregir dicha distocclusión se planteó inicialmente extracción de las piezas 14 y 24 pero considerando su perfil y las inclinaciones de los incisivos se desistió de esta alternativa y se optó por una mecánica de distalización mediante el uso de sliding jig, acompañado de arcos de curva reversa inferior y arco de intrusión inferior.

Hacer una biomecánica de deslizamiento para corregir una maloclusión de clase II división 2 es una buena alternativa para realizar una ortodoncia conservadora sin extracciones, para esto es importante analizar el perfil, las inclinaciones, el apiñamiento y analizar que opciones le benefician a nuestro paciente.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino, de 30 años de edad, acude a la consulta refiriendo "Se me han movido los dientes de arriba", en su historia clínica no refiere estar cursando ningún tratamiento médico, no presenta alergia a medicamentos, no ha presentado complicaciones previas con anestésicos y tampoco presenta enfermedad sistémica actual, ni antecedentes familiares relevantes.

Se lleva a cabo la toma de fotografías extraorales e intraorales, la toma de modelos de estudio. Además de solicitarle una radiografía panorámica y lateral de cráneo.

Clínicamente se puede observar la presencia de un perfil recto Fig 1 C, desviación de línea media inferior 1 mm a la izquierda Fig 1 E, apiñamiento leve en la arcada superior e inferior Fig 1 G e I, overbite de 4 mm Fig 1 H, overjet de 4 mm Fig 1 J, clase II molar derecha e izquierda Fig 1 D y F, clase II canina derecha y clase II sub 2 izquierda Fig 1 D y F.

Figura 1: Fotos extraorales e intraorales. A: Foto Frontal B: Foto sonrisa C: Foto lateral D: Intraoral izquierda E: Intraoral frente F: Intraoral Derecha G: Foto Oclusal superior H: Overbite I: Foto Oclusal inferior J: Overjet

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

En los modelos de estudio se corroboró lo observado en la inspección clínica Fig 2 A. A nivel de la radiografía lateral de cráneo, mediante el análisis cefalométrico de Ricketts se puede concluir que el paciente presenta una Clase I esquelética, biotipo Mesofacial, con presencia de retroclinación de incisivos superiores y proclinación de incisivos inferiores, labio inferior en norma Fig 2 B. En la radiografía panorámica se corrobora la presencia de las estructuras anatómicas en buenas condiciones Fig 2 C.

Figura 2: Auxiliares diagnósticos. A: Modelos de estudio. B: Rx lateral de cráneo. C: Rx panorámica

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia.
Universidad de Guayaquil. 2023-2024

De acuerdo con la información obtenida se plantean como objetivos conseguir la clase I canina derecha e izquierda, conseguir la clase I molar derecha e izquierda, corregir la línea media y mejorar la estética facial y dental. El plan de tratamiento se desarrollará en un orden específico con el propósito de cumplir los objetivos planteados en el caso clínico. Se usaron brackets convencionales metálicos de slot 0.22 con prescripción MBT. Para la confección del Biteplane se utilizaron dos bandas con tubos en primeros molares superiores, un alambre 0.9, el mismo que se extendió por la región anterior con un plato de acrílico.

Se procede a la cementación del bite plane a nivel de la región anterior del maxilar superior junto con la colocación de los brackets convencionales en ambas arcadas. Fig. 3 A. Se sigue una secuencia de arcos de NiTi termoactivados 0.14, 0.16 hasta conseguir la alineación requerida, luego se pasó a un arco rectangular 0.017x0.025 NiTi termoactivado para mejorar la nivelación de las piezas dentales.

En cuanto al biteplane, se lo mantuvo en boca durante 3 meses para favorecer la extrusión del sector posterior. Cuando se logró llegar al calibre 0.019x0.025 de acero superior se colocaron microimplantes a nivel infracigomático derecho e izquierdo, y con la ayuda de

crimpables se empieza su activación a través del uso de cadenas para iniciar el proceso de distalización. Fig. 3 B. Sin embargo, los microimplantes fracasaron debido a una inflamación de la zona por acumulación de placa bacteriana. Para la siguiente activación, se procedió a confeccionar un Sliding Jig derecho e izquierdo con alambre de laboratorio 0.7 mm Fig. 3 C, ubicados entre la cara distal del bracket del canino hasta la cara mesial del tubo del primer molar apoyados con el uso de elásticos intermaxilares ¼ medium clase 2 bilateral. Fig. 3 D.

A pesar del uso del bite plane por 3 meses, se empezó a observar una recidiva de la mordida profunda por lo que se optó por el uso de arco de curva reversa inferior de calibre 0.019x0.025 durante los siguientes cuatro meses. Fig. 3 E.

Figura 3: Proceso del caso. A: Bite plane cementado. B: Activación de microimplantes. C: Confección del Sliding Jig. D: Activación del Sliding Jig. E: Uso de arco curva reversa inferior

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia.
Universidad de Guayaquil. 2023-2024

En la siguiente activación, se le agregaron unas piedras de bisutería (chaquiras) y resortes mesial al tubo de los molares superiores para ejercer más presión al proceso de distalización al activar el sliding jig con los elásticos intermaxilares clase II. Fig 4 A.

En la siguiente activación, se añadieron el uso de resortes abiertos entre canino y primer premolar del maxilar inferior con el uso de arco curva reversa para favorecer la mesialización de las piezas inferiores e ir logrando la clase canina. Fig 4 B. Una vez conseguido un diastema entre

caninos y primeros premolares de la arcada inferior, se coloca un resorte abierto entre primeros y segundos premolares inferiores para continuar la mesialización. Fig 4 C.

Al conseguir unos mm de espacio entre el segundo premolar y el primer molar superior, se añadió un resorte abierto entre primer y segundo premolar superior para conseguir otro diastema que beneficiará al proceso de distalización. Mientras que, en la arcada inferior, se colocó una cadena de canino a canino para cerrar los espacios creados anteriormente. Fig 4 D.

Figura 4: Proceso de distalización. A: Chaquiras y resortes mesial a los primeros molares superiores. B: Resortes abiertos entre canino y primer premolar inferior. C: Resorte abierto entre primeros y segundos premolares inferiores. D: Resorte abierto entre primer y segundo premolar superior.

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

En la siguiente activación, se reemplazó el sliding jig por un crimpable invertido y se colocaron cadenas cerradas del canino superior al segundo molar superior del lado derecho e izquierdo para lograr la distalización con los espacios obtenidos previamente. Se cambió el arco de curva reversa 0.019x0.025 por un arco de acero del mismo calibre, se amarró el sector anteroinferior con ligadura metálica, ligadura individual en premolares,

cadena del canino al segundo premolar, elásticos intermaxilares clase II 1/4 heavy. Fig 5 A

Luego, se amarró en la arcada superior por sectores (anterior y posteriores) con ligadura metálica y se confeccionó un arco de intrusión inferior 0.017x0.025 para mantener el overbite adecuado que se logró con el arco curva reversa en el paciente. Se cambiaron elásticos a 3/16 heavy. Fig 5 B. Se procede al retiro de bandas y se colocaron cadenas del segundo molar al primer premolar superior, se continúan las activaciones del arco de intrusión inferior con el uso de elásticos intermaxilares. Fig C y D.

Figura 5: Proceso de distalización. A: Crimpable invertido. B: Arco de intrusión 0.017x0.025. C: Retiro de bandas. D: Activación del arco de intrusión.

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

El tiempo total del tratamiento fue de 1 año 7 meses; se toman las impresiones para los modelos finales y las contenciones, además del protocolo fotográfico extra e intraoral. Dentro de la planificación y el tratamiento se lograron cumplir la mayoría de los objetivos planteados: Se consiguió clase I canina derecha, clase I molar derecha

Fig. 6 F y se mejoró la estética facial y dental mejorando overbite y overjet. Fig. 6 A-H.

Figura 6: Fotos extraorales e intraorales caso finalizado. A: Foto Frontal. B: Foto sonrisa. C: Foto de perfil D: Intraoral izquierda E: Intraoral frente F: Intraoral Derecha G: Foto Oclusal superior H: Foto Oclusal inferior

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

Sin embargo, en el lado izquierdo no se consiguió ni la clase I canina ni la clase I molar debido a la falta de tiempo y falta de cooperación por parte del paciente puesto que ya quería retirarse la aparatología, consiguiendo así clase canina y molar funcionales de este lado. Además, se puede atribuir que del lado izquierdo requería de más milímetros de distalización (8 mm), mientras que del lado derecho solo requería distalizar 5 mm para lograr la clase 1 canina.

Figura 7: Lado izquierdo final. A: Foto Lado izquierdo durante el último control. B: Foto Lado izquierdo después de retirar la aparatología.

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

En los modelos de estudio finales se observaron los mismos resultados clínicos del paciente Fig. 8 A. En cuanto a la radiografía lateral de cráneo final, se pudo determinar mediante el análisis cefalométrico de Rickets que el paciente mantuvo una Clase I esquelética, cambió a un biotipo braquifacial, mejoró la inclinación de incisivos superiores y se mantuvo la proclinación de incisivos inferiores y el labio inferior se mantuvo en norma Fig 8 B. En la radiografía panorámica se mantienen las estructuras anatómicas en buenas condiciones, se puede corroborar el paralelismo de las raíces y la posición correcta de los cóndilos. Fig 8 C.

Figura 8: Auxiliares diagnósticos caso finalizado. A: Modelos de estudio B: Rx cefalométrica C: Rx panorámica

Fuente: Paciente de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. 2023-2024

DISCUSIÓN

De acuerdo con un caso clínico realizado por Barreda (7), en el cual se corrigió una mordida profunda mediante el uso de arcos curva reversa, se logró una intrusión de incisivos superiores pero se vestibularizaron los incisivos inferiores. Además se aumentó la altura facial inferior por una ligera rotación mandibular hacia abajo; lo que concordó con los resultados clínicos obtenidos en el presente trabajo donde se evidenció la intrusión y proclinación de los dientes anteroinferiores, mejorando así el overbite y curva de spee. Considerando en ambos casos la sobrecorrección de esta maloclusión por el alto riesgo de recidiva.

Gisele Enout (8) plantea que el uso de anclaje esquelético (miniimplantes) para la distalización de molares evita que se desarrollen efectos secundarios indeseados al usar un cursor distalizador junto con los elásticos intermaxilares. Rey (6) indica que la estabilidad previa y la tasa de efectividad de los miniimplantes de ortodoncia dependen en gran porcentaje de la cantidad de hueso cortical en su sitio de inserción. Sin embargo, en el presente trabajo no se logró desarrollar la distalización con estos aditamentos debido a la inflamación periodontal que se presentó a su alrededor por la acumulación de placa.

Kato y colaboradores (9) mencionan que la distalización sin extracciones con el uso de minitornillo es una alternativa viable para la corrección de la subdivisión clase II tipo 2, lo cual se confirma en el presente trabajo donde, a pesar de haber fracasado los minitornillos fue una buena opción no realizar extracciones para conservar un buen perfil del paciente.

Como lo indican Silva y colaboradores (10) en un estudio realizado de un caso clínico de distalización mediante sliding jig y elásticos intermaxilares, en el cual se consiguió en 1 mes y 17 días la relación de clase I del lado izquierdo, y en 2 meses se completó el proceso y se consiguió una relación clase I bilateral. Por el contrario, de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo, se consiguió la relación canina y molar clase I del lado derecho en un periodo de tiempo de 8 meses; sin embargo, no se consiguió lo mismo del lado izquierdo por falta de tiempo y falta de cooperación por parte del paciente, puesto que ya quería retirarse la aparatología, consiguiendo así clase canina y molar funcionales de lado izquierdo. Se puede concluir, que según Ertty System®, el cual usa sliding jig con elásticos intermaxilares promueve la corrección de la maloclusión dentaria clase II maxilar uni o bilateral a través de una remodelación anteroposterior del hueso alveolar que resulta en la distalización del molar y todo el segmento lateral del lado que se desea distalizar.

Fonseca y colaboradores (3) determinaron que el uso de sliding jig para corregir clase II es un método satisfactorio y presenta excelentes resultados en la distalización de molares, lo cual se confirma con el resultado obtenido del lado derecho que se describe en el presente trabajo, consiguiendo una relación canina y molar clase I derecha. Asimismo, se coincide que el cursor sliding jig es de bajo costo, de fácil confección y cómodo para el paciente.

CONCLUSIONES

La distalización de las piezas posterosuperiores mediante el uso de un cursor distalizador como el sliding jig acompañado de elásticos intermaxilares reduce el riesgo de presentar efectos indeseados; la distalización se da a través de un movimiento de traslación, es decir, un movimiento en cuerpo sin provocar inclinación. Este tipo de movimiento se presenta cuando la dirección de la fuerza atraviesa el centro de resistencia de un diente. Para realizar un movimiento distal en un molar utilizando el sistema Ertty, aplicando una fuerza que va entre 190 a 260 gramos, por consiguiente, es necesario aplicar un torque de 1900 a 2600 gramos/milímetros para la traslación de este diente.

Por otro lado, se observaron las complicaciones que podría tener un paciente con maloclusión clase II con mordida profunda, tales como: mayor riesgo de presentar problemas periodontales, funcionales y afectar el desarrollo normal de los maxilares, restricciones en los movimientos de lateralidad, erupción parcial de los molares, mayor espacio interoclusal o limitado, curva de spee muy pronunciada, tercio inferior disminuido, perfil convexo, retrognatismo mandibular, podría haber apiñamiento anteroinferior, hiperplasia gingival, entre otras.

La etiología de la mordida profunda se debe a un crecimiento excesivo de la rama mandibular, a un desarrollo insuficiente en sentido vertical de los dientes posteriores, a un desarrollo excesivo en sentido vertical de los dientes anteriores, a un cambio en la inclinación de los incisivos o a una combinación de estos factores, por lo

que existen ciertas alternativas de tratamiento como: bite plane, bite plate removible, bite turbos, plato junior, cascos cervicales y arco de curva reversa inferior con el propósito de intruir los dientes anteroinferiores o estimular la erupción de las piezas posteriores.

El uso de elásticos clase II con el sliding jig reduce efectos adversos que suelen ocurrir como la extrusión de los dientes donde se anclan. No obstante, si estos elásticos de clase II se usan junto con el sliding Jig, podrán reducir menor extrusión del canino superior debido al diseño de este dispositivo, que disminuye el vector vertical al fijar el elástico en el gancho situado por debajo del plano oclusal superior.

En cuanto a las ventajas de usar sliding jig se mencionan que favorece la distalización de molares, tiene un bajo costo, o necesita etapa de laboratorio, de fácil confección, es bien recibido por los pacientes, aumenta el impacto de los elásticos intermaxilares en comparación con el uso de elásticos de clase II de forma independiente, reduce el efecto de levantamiento en los caninos, proporciona anclaje posterior después de la distalización del diente, sus efectos adversos son mínimos y pueden controlarse. Sin embargo, puede presentar la desventaja de que, al principio, el molar se distaliza generando un menor efecto de distalización de los caninos y premolares, requiriendo posteriormente la distalización de estas piezas dentarias, resultando en un tratamiento más largo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Lazo Amador Y, Barroto Valido M, Batista González NM. Relación entre el síndrome de clase II división 2 y la disfunción temporomandibular. Rev. Habanera de ciencias médicas. 2019; 18(2): 270-280. <http://scielo.sld.cu/pdf/rhcm/v18n2/1729-519X-rhcm-18-02-270.pdf>
2. Da S Medeiros Wons IC, Vasconcelos PT, Aliaga LG. Tratamiento de la maloclusión de clase II dentaria mediante distalización en bloque de acuerdo con la terapia bioprogresiva de Ricketts. Rev. Uruguaya Ortopedia Ortodoncia. 2020; 5(1): 87-107. <https://doi.org/10.53591/eougv5i1.1404>
3. Fonseca GG, Bezerra Pascoal CE, Brandão de Araújo P. Uso de cursor sliding jig para correção de classe II: relato de caso. Rev. ft. 2023; 27(119): 60-71. <https://revistafat.com.br/uso-de-cursor-sliding-jig-para-correcao-de-classe-ii-relato-de-caso/>
4. Morán Naranjo DA, Bautista Rojas FD. Propulsores mandibulares como tratamiento alternativo para la maloclusión Clase II: Revisión narrativa. Rev. Journal Scientific. 2023; 7(2): 1086-1103. <https://doi.org/10.56048/MQR20225.7.2.2023.1086-1103>
5. Sánchez Uribe LA, Upegui Zea JC, Urrea Guarín AM, Galeano Maldonado I, Vivares Builes A. Comparación del movimiento del canino y molar superior utilizando elásticos de clase II con y sin sliding jig: un ensayo clínico aleatorizado. Revista Nacional de Odontología. 2019; 15(29):1-18. <https://doi.org/10.16925/2357-4607.2019.02.03>
6. Rey P. Técnicas de distalamiento ¿Han mejorado su eficiencia? Revista Uruguay Ortopedia y Ortodoncia. 2023; 6(1): 58-94. <https://www.ruoo.uy/index.php/ORTUY/article/download/310/141/538>
7. Barreda Paredes RJ. Manejo de la mordida profunda con el uso de curva reversa en una maloclusión clase II división 1. Universidad Peruana Los Andes Escuela de Posgrado; 2020. <https://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/1577>
8. Enout Carnero GC. Corrección de clase II subdivisión con distalización de molares superiores asociado a anclaje esquelético. Faculdade de tecnologia de sete lagoas. 2019; 1(1): p. 1-64. <https://faculadefacsete.edu.br/monografia/files/original/5e071b36b036ec5484621d3c45a8bd60.pdf>
9. Kato R, Souza A, Pigato P, Dos Santos A, Gonçalves J, Lippi Ciantelli T. Mini parafuso izc na correção da classe II subdivisão tipo 2 sem extração. Rev. ciencias e odontología. 2024; 8:140-150.

<https://revistas.icesp.br/index.php/RCO/article/view/4454>

10. Silva E, Pinho S, Meloti F. Ertty Systems. Brasil. Dental Press editora. 2011: 266-276.
https://drive.google.com/file/d/1n2H3qSIQTStj29_rhlcRe1EfC6WvngLI/view?pli=1

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo